

O'ZBEK TILIDA IJOBİY BAHO MUNOSABATINING LEKSIK SATXDA IFODALANISHI

A'zamjon Ixtiyorov

Qo'qon davlat pedagogika instituti,
maktabgacha va boshlang'ich ta'limda ingliz tili
kafedrası o'qituvchisi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10408604>

Annotasiya. Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek tilida ijobiy baho semantikasining leksik sathda voqelanishi va unda ijobiy, salbiy hamda neytral baho munosabatlarning yuzaga chiqishi xususida fikr yuritiladi.

Tayanch so'z va iboralar: sub'ektiv munosabat, ijobiy baho, salbiy baho, neytral baho, undalma, takrori, inversiya, urg'u

Ma'lumki, baho munosabatini ifodalashning barcha usullari ichida leksik usul eng sermahsul hisoblanadi. Negaki tildagi juda ko'p leksemalarda baho semasi mavjud bo'ladi. So'z leksik ma'no ifodalash bilan birga, nutqiy vaziyatda subyektiv bahoni yoki so'zlovchi va tinglovchining ijobiy yoki salbiy munosabatini ham ifodalaydi. V.V. Vinogradovning ta'kidlashicha "So'z nafaqat grammatik, leksik ma'nonigina bildiradi, shu bilan birga, obyektga subyektning bahosini ham namoyon etadi" [1; 180-184].

Bahoning qay darajada kuchli yoki kuchsizligi baho ifodalashda ishtirok etayotgan konkret so'zning baho semasi hamda sintaktik maydondagi unga aloqador bo'lgan so'zlarning ma'no kuchiga qarab belgilanadi. Agar pragmatik jihatdan qaralsa so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi o'zaro shartnomaviy munosabat orqali so'z tanlanadi va muayyan baho ifodalash uchun qollaniladi. Baho ifodalashning leksik usulida asos leksema hisoblanadi.

Baho leksemasining leksema sememasida obyektiv jihatdan mavjudligi so'zlovchi (subyekt) ning bahoni so'z tanlash orqali ifodalashiga imkon beradi. Lekin leksema sememasidagi baho sememasining yuzaga chiqishda qo'shimcha vositalarning ishtiroki ham (prosodik, ekstralingvistik va boshqalar) ahamiyatlidir [2; 45-47]. Zero, ayni shu vositalar leksemada mavjud bo'lgan umumiy bahoni so'zlovchigagina xos bo'lgan individual bahoga aylantiradi. Shuning uchun ham nutq jarayonida leksemalar ifodalagan baho umumiylikdan hususiylikka tomon siljiydi. Shu sababli, baho ma'nosining to'g'ri angashilishi uchun til-nutq hodisalarini (nutq vaziyati, subyektning harakter hususiyatlari, u mansub muhim muloqotning ruhiy atmosferasi va hokazo) o'zaro aloqadorlikda tahlil etish muhim hisoblanadi. Leksik jihatdan baho ifodalashda neytral baho ham ma'no ifodalashga xizmat qiladi va har doim bahoning o'rtacha, me'yoriy holatini belgilaydi [3; 23-25]. Bunday holatni quyidagi ko'rinish orqali ifodalash mumkin: *salbiy - neytral - ijobiy*

Grammatikada neytral ko'rsatkich muayyan grammatik ma'no ifodalagani singari, baho ifodalashda ham neytral baho muayyan ma'noni ifodalaydi. Lekin betaraf baho nutqiy jarayondagi o'zaro munosabatda ma'noni reallashtiradi. Shuning uchun hamisha nutqiy vaziyatni hisobga olish zarur bo'ladi. Masalan, *yuz - bet - aft - bashara - oraz - chexra - jamol - chiroy* kabi sinonim so'zlar baho ifodalashiga qarab farqlanadi. Yuz so'zi dominant so'z bo'lib unda baho neytral holatda bo'lib, *oraz - chexra - jamol - chiroyi* kabi so'zlar ijobiy baho anglatib ko'proq badiiy adabiyot uchun xosdir. *Aft - bashara - turq* kabi so'zlar esa salbiy ma'no ifodalab, so'zlashuv uslubida ko'proq ishlatiladi. Leksik qatlamda baho munosabati

antonimlar orqali ham yuzaga chiqadi: *yaxshi –yomon, odobli-odobsiz, chiroyli-xunuk, shirin – achchiq, mazali-bemaza* kabi. **Farzandlar bular hayotning shirin tashvishlaridir.** Ushbu jumlada tashvish soʻzi salbiylikni anglatmada shirin soʻzining uning oldidan ishlatilshi gap mazmunini ijobiy baho munosabatini anglatyabti [4; 46-47].

Shaxs baxosini ifodalovchi soʻzlarni barcha mustaqil soʻz turkumlari ichida uchratish mumkin:

1. Ot leksemalarda: *qaygʻu-shodlik*
2. Sifat leksemalarda: *shirin-achchiq*
3. Son leksemalarda: *“nol-besh”* bilimga nisbatan.
4. Olmosh leksemalarda: *sen—siz* hurmat orqali.
5. Feʼl leksemalarda: *sevmoq-nafratlanmoq*
6. Ravish leksemalarda: *asta-tez*.

Bahoning belgi ekanini eʼtirof etgan holda, bahoga moyillik koʻproq sifat leksemalarda mavjud degan qarashlarga qarama-qarshi ravishda otlarda ham baho munosabati ifodalanishi mumkinligiga guvoh boʻldik.

Maʼlumki, otlar obyektiv borliqdagi narsa, predmet, voqea-hodisalarning nomini bildirib, ular subyektning predmetga munosabatiga koʻra baholanadi. Narsa va hodisalar ichida shaxs nomlari alohida ajralib turadi. Baho ifodalashda shaxs bildiruvchi otlar boshqa turdagi otlarga nisbatan koʻproq xoslangan [5; 64-65].

Shaxsni xususiyatini eʼtiborga olmaganda uning kasbi, yoshi, lavozimi, jinsi, saviyasi, jismoniy va ruhiy kamchiligi, qarindosh-urugʻchiligi va boshqa konnotativ holatlar asosida insonni baho asosida ifodalovchi leksemalar mavjud boʻlib, nutqiy jarayondagi holatidan kelib chiqqan holda ijobiy yoki salbiy maʼnolarni bildirishi mumkin.

Maqolamizda *qiz bola, erkak* (jins); *choʻloq, koʻr* (jismoniy kamchilik); *domla, qorovul* (kasb); *kofir, musulmon* (diniy eʼtiqod); *vazir, boshliq* (lavozim); *goʻdak, chol* (yosh); *amma, xola* (qarindosh-urugʻ) va boshqa shaxs bildiruvchi leksemalarning ishlatilishida bahoning ifodalanishi misollar orqali berishga harakat qilamiz.

a) shaxs atamasi oʻz maʼnosida berilmay, paradigma qatoridagi boshqa leksemani atash asosida yuzaga chiqadi. Oʻgʻil bolaga nisbatan ayol jinsini bildiruvchi shaxs nomi ishlatilganda, katta yoshdagi odamga nisbatan kichiklikni anglatuvchi yoki aksincha maʼno ifoda etilganda baho maʼnosi ifodalanadi. *Abdulla jilmaydi*.

b) kishining jismoniy yoki ruhiy kamchiliklarini ifodalovchi substantiv sifatlar shaxs maʼnosida qoʻllanilganda baho maʼnosi kuzatiladi: *novcha, kelishgan, sarvqomat* va boshqalar. *Pochcham kelishgan, hushbichim, baland boʻyli kishi edilar*.

c) maʼlum kasb-korni jamiyatdagi mavqeyiga nisbatan baholashda leksemaning sotsial nuqtayi nazardan maʼno ifodalashi asos qilib olinadi. *Prokuror, amaldor, doktor*, yoki salbiy emotsional mano deb qaraladigan *mardikor, yuvuchi, traktorchi* kabilar.

d) tarixiy, taniqli shaxslar, badiiy asar qahramonlari nomlari ishlatilganda baho munosabati ifodalanadi. ***Alpomishdek oʻgʻillar, Barchinoydek qizlar bersin Ollohim.***

Bu kabi antroponimlar hududiy-milliy tomondan baho ifodalaydi va bunda etalon sifatida barcha uchun tanish boʻlgan shaxs ismi olinadi. Shu oʻrinda yana shuni ham taʼkidlash joizki, ijobiy baho maʼnosini bildiruvchi shaxs atamalari salbiy baho ifodalovchi soʻzlar bilan birikkanda kontekstual jihatdan salbiy baho ifodalanadi [6; 68-69].

Ustoz ijtimoiy hayotimizdagi turli kasb hamda uning yoʻnalishlarini avloddan-avlodga yetkazib kelayotgan murabbiy maʼnosini bildiradi. Ustoz leksemasini alohida holda olib,

denotativ ma'nosiga e'tibor berilsa, unda: kasb, hunar, ilm va shu kabini o'rgatuvchi, o'qituvchi muallim. yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, tarbiyalovchi, murabbiy, rahnamo, o'qituvchi, muallim ma'nolari ifodalanadi.

Shuningdek, shogird leksemasi tarkibida biror hunar yoki kasbni o'rganish, egallash uchun o'sha hunar yoki kasb egasiga shogird tushishlik ma'nosi mavjud: ***Rivoyat qilishlaricha, bir yigit mashhur o'g'riga shogird tushish maqsadida uning uyiga boribdi. (Sh. Mahmudov)*** Shogirdlik ijobiy xislat, lekin kimga? qay tarzda? shogird tushishlikka qarab mavjud bo'lgan ijobiylik aks ma'nosiga ega bo'lib qolishi mumkin [7; 68].

Ijobiy va salbiy bahoning ifodalanishi asosan sifatlar orqai namoyon bo'ladi. Chunki sifatlardagi baho munosabati obyektga nisbatan belgi nuqtayi nazaridan olib qaraladi va shuning uchun ham sifatlar baho tashuvchi turkum sifatida alohida o'rinda turadi.

Shunga ko'ra sifat turkumi orqali ifodalanadigan baho muloqot davomida o'zaro kelishuvi va nuqtayi nazari bo'yicha beriladigan baho sanaladi. Bu holat shaxs xususiyatlarini ifodalovchi leksemalarda ham namoyon bo'ladi.

Kishi xususiyatining bahosi mazmuniy struktur o'ziga xos ekani bilan xarakterlidir. U tilning pragmatik yo'nalishida namoyon bo'ladi. Inson ijtimoiy turmush tarzida shaxs sifatida markaziy o'rinni egallaganligi va til kishilar o'rtasidagi munosabatlarni aks ettirgani sababli, insonni turli jihatdan xarakterlash, uni boshqalardan farqlash uchun bir qancha xususiyatlar asos qilib olinadi.

Masalan: ***Kafedra eshigi yonida turgan qop-qora qalin sochlari turmaklangan, shahlo ko'z, egnidagi jigarrang koftasi sarvqomatiga yarashgan, o'n sakkiz yoshlar chamasidagi qiz Majidovga odob bilan salom berdi. (N. Yoqubov)***

Ushbu misolda qizga berilayotgan ijobiy baho uning sochi, ko'zi, qomatini ta'riflash orqali ochib berilayotgan bo'lsa va baho shaxs xususiyatini ifodalasa, ajoyib sayohat, qiziqarli suhbat birikmalarida baho gap tarkibida ma'lum oktantlariga aloqador bo'ladi. Ajoyib sayohat (kim uchun?), qiziqarli suhbat (kim uchun?). Bu kabi birikmalardagi baho "oktant baho" bolib, baho voqeaga emas, balki voqeadagi oktantlardan birigagina taalluqli bo'ladi. Ajoyib sayohatni tashkil etgan, qiziqarli suhbatni uyushtirgan obyektga baho berilmoqda.

Baho ifodalovchi so'zlarning ba'zilar o'zaro qutbiy semaga ega bo'lmasligi va o'zaro antonimik juftlikni tashkil qilmasligi mumkin [5; 65-67].

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ijobiy baho ifodalovchi so'zlar salbiy semasi mavjud bo'lgan so'zlarga nisbatan ko'pchilikni tashkil qiladi. "Chiroyli" so'zini ifodalash mumkin bo'lgan lug'aviy birlik 50 dan ortiq bo'lishiga qaramay, "xunuk" so'zi sinonimiyasi 20 dan ortmasligi ma'lum. Yoki yaxshining yomonga nisbatan ishlatilishi 43 marta bo'lsa, yomonning yaxshiga nisbatan qo'llanishi 20 ta ekani aytiladi. Toza va kir o'rtasidagi ko'rinish 21:15 ekani T. M. Nikolayeva tomonidan ta'kidlanadi.

Sifat turkumidagi leksemalar ichida shaxs xususiyati bahosini ifodalovchi leksik-semantik guruh mavjud bo'lib, bu kabi birliklarda uchta majburiy sema mavjud bo'ladi: 1) shaxs; 2) xususiyat; 3) ijobiy yoki salbiy baho. Masalan, qizg'anchiq leksemasida xususiyat ifodalovchi birlikning obyekt shaxsni bildirib keladi: qizg'anchiq bola (odam) – qambarov tomonidan shunday fikr yuritiladi.

Sifatlardagi baho (belgi) ning nisbiy ekanligi sifatlarning graduonomiyasida ham o'z ifodasini topgan.

Yaxshi ► yaxshiroq ► juda yaxshi.

Leksik satxda baho munosabati antonim, sinonim, omonim so'zlar tarkibida juda ko'plab uchraydi va ular nutqni yanada mukammal, tasirchan qilishga o'z hissasini qo'shadi. Shuningdek leksik satxda iboralar turli shevalarga oid so'zlar, efemizmlar, varvarizm, vulgarizm kabi so'zlar orqali ham baho munosabati ifodalanadi.

References:

1. Виноградов В.В. Основных типы лексических значения слова. Избрание труды. Лексикология и лексикография. - М., 1977. -С.184-185.
2. Nurmonov .A. Gap haqida sintaktik nazariyalar- Toshkent ,1989.-B45.
3. Nurmonov A va bosh. O'zbek tilining mazmuniy sintaktikasi.-T., 1991-B. 34.
4. Nurmonov A va boshqalar.O'zbek tilining nazariy grammatikasi(Sintaksis).-T. Yangi asr avlodi.-2002,-B.23
5. Rahmatulla Qung'urov subyektiv baho formalarining semantik va stilistik husiyatlari, Toshkent ,fan 1980 -150bet.
6. Уфимцева А.А. Лексическое значение. - М., 1986. -С.114.
7. Qambarov S. O'zbek tilida baho kategoriyasi ifodalanishi -Toshkent, -B59.